

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

ҚУЛДАШЕВ Шерзод Равшанбекович

**ШАРҚ АЛЛОМА ВА МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ИЛМИЙ
МЕРОСИ ЖАҲОНШУМУЛ БЕҚИЁС БОЙЛИК**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

